

YANGI O‘ZBEKISTONDA TALABALARNING TASVIRIY SAN’ATNI IDROK ETISH XUSUSIYATLARINI RIVOJLANTIRISH

Temirov Murodjon Anvarovich

ADU. “Tasviriy va amaliy san’at” kafedrası v/b dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17718853>

***Annotatsiya.** Maqolada talabalar tomonidan tasviriy san’at va ijodiy asarlarni idrok etish jarayonining xususiyatlari ilmiy-nazariy asosda tahlil qilinadi. Tadqiqotda san’at asarini qabul qilishga ta’sir qiluvchi estetik, psixologik va pedagogik omillar, vizual komponentlar, rang va kompozitsiya kabi badiiy ifoda vositalarini anglash darajasi, shuningdek kognitiv va emotsional jarayonlar o‘rganiladi. Shuningdek, yosh, individual tajriba, madaniy muhit va shaxsiy estetik ehtiyojlar idrok jarayoniga ta’siri tahlil qilinadi. Olingan natijalar tasviriy san’at ta’limi va estetik tarbiya jarayonlarini rivojlantirish uchun amaliy va nazariy ahamiyatga ega.*

***Kalit so‘zlar:** tasviriy san’at, badiiy idrok, ijodiy asarlar, estetik tafakkur, vizual psixologiya, pedagogik yondashuv, kognitiv jarayonlar, rang va kompozitsiya, san’at ta’limi.*

Bugungi kunda bo‘lajak o‘qituvchilarning kasbiy va pedagogik tayyorgarligini, jumladan kasbiy kompetensiyasi, psixologik-pedagogik savodxonligi, metodik mahorati va badiiy-estetik tarbiyaga oid malakasini rivojlantirish zaruriyati ortib bormoqda. Ta’lim jarayonining murakkablashuvi va san’atning jamiyatdagi roli pedagoglardan keng qamrovli va sifatli tayyorgarlikni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, tasviriy san’at ta’limi zamonaviy pedagogik yondashuvlar, innovatsion metodlar va badiiy-estetik qarashlar asosida olib borilishi lozim.

Tasviriy san’at inson faoliyatining ijodiy mahsuli sifatida dunyoni idrok etish, badiiy tafakkur va estetik qarashlarni ifodalashga xizmat qiladi. Ijodiy asarlar nafaqat mavjudlikning badiiy timsolini yaratadi, balki inson ruhiyati, madaniy tajribasi va tarixiy ongining aksidir. Shu sababli, san’at asarlari har bir davrning tarixiy konteksti, madaniy qatlam va milliy mentalitetini aks ettiradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-212 (01.07.2025), PQ-391 (15.11.2024) qarorlari va PF-60 (28.01.2022) Farmoni ta’lim tizimida badiiy va estetik kompetensiyalarni rivojlantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi. Shuningdek, ular pedagoglarning kasbiy va metodik malakasini oshirish, talabalarni badiiy-estetik faoliyatga tayyorlash zaruratini ta’kidlaydi.

Shu kontekstda, maqola talabalar tomonidan tasviriy san’at, xususan ijodiy asarlarni idrok etish jarayonining pedagogik va estetik xususiyatlarini ilmiy-nazariy asosda o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari ta’lim va estetik tarbiyani samarali tashkil etish, talabalarning badiiy idroki va estetik tafakkurini rivojlantirishga amaliy hissa qo‘shadi.

Shaxsning ichki manbalari, jumladan ehtiyojlar, motivlar va shaxsiy xususiyatlar, uning faoliyatini boshqaruvchi asosiy omillardan biri hisoblanadi. Faoliyat obyektiv va subyektiv omillarning dialektik birligi sifatida qaraladi: tashqi faoliyat subyektning real harakatlarini ifodalaydi, ichki motivlar esa (ehtiyotlar, munosabatlar, qiziqishlar) faoliyatni rag‘batlantiruvchi kuch sifatida namoyon bo‘ladi. Shaxsning faoliyati uning o‘zini tahlil qilish va motivatsiyasini o‘rganish orqali yanada chuqurroq tushuniladi. Agar faoliyatga kuchli motiv mavjud bo‘lsa va

tashqi hamda ichki sharoitlar qulay bo'lsa, faoliyat samaradorligi oshadi. Shu nuqtai nazardan, motivatsion jihatlar faoliyatning asosiy tadqiq etish obyektiga aylanadi.

Kognitiv faoliyatni faollashtirishda o'quv jarayoni elementlari muhim vazifalarni bajaradi: ijobiy motivatsiyani rivojlantirish, muloqot vaqtini samarali boshqarish, tayyor bilimlar hajmini oshirish, muammoli va mustaqil o'qitish faoliyatini rag'batlantirish, yangi ma'lumotlarni shakllantirish va qayta ishlash ko'nikmalarini mustahkamlash. Shuningdek, talabalar amaliy faoliyatini samarali tashkil etish, ta'lim va kognitiv maqsadlarga erishish uchun ixtiyoriy faoliyatni rivojlantirish, harakatlarni o'z-o'zini baholash asosida boshqarish hamda muloqot va dialog uchun qulay imkoniyatlar yaratish zarur. Qiziqishning rivojlanish darajalari va uning fe'l-atvori talabaning shaxsiy tuzilishida o'z ifodasini topadi.

Oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv faolligini shakllantirish professor-o'qituvchilarning asosiy vazifalaridan biridir. Shaxsning shakllanishi o'qituvchining faoliyatidagi belgilovchi yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Kognitiv faollik quyidagilarni o'z ichiga oladi: bilish jarayonida intellektual javob berish, ijodiy faoliyatda jonli ishtirok va maktabdagi kognitiv jarayonlarda aqliy hamda hissiy sezgirlikni namoyon etish.

Kognitiv faollikning asosiy xususiyatlari — turli manbalar orqali bilim olishga intilish, muvaffaqiyatli faoliyat tajribasi va shaxsning faoliyatga bo'lgan qiziqishini mustahkamlashdir. Shu tarzda, talabalar kognitiv faoliyati va motivatsion xususiyatlarini chuqur o'rganish, ularning estetik va badiiy tarbiyaga bo'lgan munosabatini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Talabaning o'quv faoliyatida namoyon bo'ladigan ijodiy va kognitiv xususiyatlar uning intellektual rivojlanishi hamda shaxsiy sifatlariga bevosita bog'liq bo'lib, ular o'zlashtirish jarayonida turlicha darajada namoyon bo'lishi mumkin. Ushbu sifatlarning shakllanishi talabaning shaxsiy dunyoqarashi, hayotga munosabati va o'zini anglashi jarayoniga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, badiiy ifoda vositalarini o'rganishga qaratilgan mustaqil topshiriqlarni bajarish jarayonida talaba o'z bilim va ko'nikmalaridan faol foydalanadi, ijodiy fikrlashga kirishadi va shu orqali uning kognitiv faolligi kuchayadi.

Badiiy san'at asosida kognitiv faollikni rivojlantirish samaradorligi ko'p jihatdan ta'lim muhitining pedagogik sharoitlariga bog'liq. Mazkur jarayon muvaffaqiyatli bo'lishi uchun quyidagi imkoniyatlarni yaratish muhimdir:

- **faol aqliy jarayonlarni qo'llab-quvvatlash** – tasviriy san'at asarlarini tahlil qilish jarayonida talabaning mustaqil izlanishi, mulohaza yuritishi, taxminlar ilgari surishi va badiiy-idrokiy faoliyatga ichki ishonch bilan kirishishini rag'batlantirish;
- **o'quv jarayonini rivojlantiruvchi muhit asosida tashkil etish** – bo'lajak o'qituvchilarning badiiy tayyorgarlik darajasiga mos ravishda mashg'ulotlarni oqilona tashkil etish, ularning ijodiy salohiyatini o'sib boruvchi bosqichlarda qo'llab-quvvatlash, murakkab bilish vazifalarini mustaqil hal qilishga tayanch berish va kognitiv faollikni barqarorlashtirish;
- **ijobiy hissiy muhitni yaratish** – ta'lim jarayonining umumiy emotsional ohangi talabaning ichki motivatsiyasini kuchaytiradi, o'qituvchi va guruh bilan konstruktiv muloqotni shakllantiradi hamda o'quv faoliyatining barqaror davom etishiga zamin yaratadi.

Ijodiy faoliyat talaba shaxsining yetakchi rivojlanish omillaridan biri bo'lib, oliy ta'lim muassasalarida uni qo'llab-quvvatlash pedagogik jarayonning ustuvor vazifalaridan sanaladi. Turli madaniy va ta'limiy tadbirlarda ishtirok etish, ijodiy topshiriqlarni bajarish, badiiy loyihalash jarayonlariga qo'shilish talabalarda tashabbuskorlikni, mas'uliyatni va ijodiy fikrlashni shakllantiradi.

Kelajakda pedagog sifatida faoliyat yuritadigan mutaxassis uchun ijodiy izlanish, pedagogik eksperimentlarni olib borish, samarali ta'sir usullarini tanlash va ularni amaliyotga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois talabaning ijodiy faolligini baholashda quyidagi ko'rsatkichlar muhim o'rin tutadi: bajarilgan faoliyatning natijalari, mehnatga bo'lgan motivatsiya va qoniqish darajasi, shuningdek faoliyat sifati va undagi shaxsiy yondashuv.

Ijodiy faollikni har tomonlama yoritishda shaxsning ehtiyojlari, motivlari va individual xususiyatlariga asoslangan ichki manbalarni o'rganish alohida ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, bu jarayon ta'limning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

“Ijtimoiy faollikning eng yuqori darajasi, deydi V.I. Selivanov, jamiyat manfaati uchun erkin, tashabbuskor faoliyat bo'lib, shaxsda qoniqish hosil bo'ladi. Kognitiv faollikni shakllantirishda ma'ruzalar, seminarlar va keng ko'lamli masalalarni mustaqil o'rganish orqali olib boriladigan nazariy va amaliy mashg'ulotlar juda muhimdir. Boshqa narsalar qatorida, kognitiv faollikni shakllantirish insonning e'tiqodini, uning dunyoga nazariy va amaliy munosabatining g'oyaviy tamoyillarini rivojlantirish nuqtayi nazaridan harakat qiladi, badiiy obrazlarda mavjud bo'lgan qarashlar, bilimlar va xulosalar bilan

Kognitiv faollikni shakllantirish shaxsning e'tiqodi, dunyoqarashi va nazariy-amaliy munosabatlarini rivojlantirishning muhim omilidir. Ijodiy asarlar inson tafakkurida aks etadigan g'oyalar, qarashlar va ma'naviy xulosalarni o'zida mujassamlashtiradi. Biroq, san'at bilan o'qituvchisiz muloqot qilish ko'pincha tasodifiy idrokni yuzaga keltiradi; shaxs asarni o'z tayyorgarligi darajasiga ko'ra talqin qiladi. Pedagogik rahbarlik esa idrok faolligini oshiradi, kuzatuvchanlikni kuchaytiradi, xotira va tasavvurni faol ishlashga undaydi.

San'atni anglash masalasi qadimdan olimlar e'tiborida bo'lgan. Aristotel san'atni hayot hodisalarini takrorlovchi “organik yaxlitlik” sifatida talqin qilgan; Gegel esa badiiy shakl orqali ma'naviy dunyo yaxlitligini ochib berish mumkinligini ta'kidlagan. Ularning qarashlari badiiy asar strukturasi, yaxlitligi va semantik qatlamlarini ilmiy tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi.

Badiiy asarning yaxlitligi uning makoniy-vaqtinchalik qurilishi bilan bog'liq. Asardagi syujet, psixologik holat, kompozitsiya, ritm va obrazlar tizimi birgalikda uning mazmuniy qatlamini belgilaydi. Rasm yoki haykalning ikki tomonlama tabiatga ega ekani — jismoniy shaklga ega bo'lishi bilan birga real hayot hajmlarini aks ettirishi (N. Gregori ta'kidi) — idrokning murakkabligini ko'rsatadi. Rassomning yaratuvchilik faoliyati jamoatchilik qarashlariga ta'sir etuvchi kommunikativ jarayon bo'lib, asar tomoshabinning ongiga ma'lum ma'lumotlarni yetkazadi.

Badiiy asar hech qachon mazmun jihatidan to'liq yakunlanmaydi; uning talqini o'quvchi, tinglovchi yoki tomoshabinning tajribasi bilan boyib boradi. Shuning uchun idrok jarayonida asarni “ochish”, undagi ma'no, g'oya va obrazlar tizimini tushunish muhimdir. Bu jarayon badiiy tilning o'ziga xosligi, kompozitsion qurilish, rang va shakl sistemasini anglash bilan uzviy bog'langan.

Idrokning shaxsiy-estetik bosqichi ko'pincha faqat hissiy taassurotlar bilan cheklanadi. Ammo badiiy asarning haqiqiy qiymati uning umumiy estetik mezonlarga qanchalik javob berishida namoyon bo'ladi. Estetik tajribani boyitish uchun qo'shimcha bilimlarga, tarixiy kontekstga va rassom ijodiy yo'liga murojaat qilish zarur.

Agar san'at asari tadqiqot yondashuvi orqali ko'rilsa, u endi faqat hissiy idrok obykti emas, balki ilmiy tahlil uchun materialga aylanadi. Bu jarayonda uslub, yo'nalish, davr, milliy maktab kabi tipologik modellar shakllanadi. Nazariy yondashuv tadqiqotchidan konseptual

pozitsiyani tanlashni talab qiladi va aynan mana shu metodik yondashuv badiiy asarni chuqur tahlil qilishga imkon yaratadi.

Badiiy tanqid san'atning ijtimoiy hayotdagi o'rnini belgilovchi muhim omil bo'lib, asarning mazmunini ochadi va jamoatchilik fikrini shakllantiradi. Tanqid orqali asarning badiiy qiymati aniqlanadi, tomoshabin didi rivojlanadi va estetik ong shakllanadi. Tanqidning asosiy ahamiyati shundaki, u san'atni anglashni chuqurlashtirib, insonning ijtimoiy-faollik va madaniy ongiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Ushbu tadqiqot talabalar tomonidan tasviriy san'at asarlarini idrok etish jarayonining psixologik, estetik va pedagogik mexanizmlarini tahlil qilishga bag'ishlandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, san'at asarini idrok etish jarayoni oddiy vizual qabul qilish emas, balki talabaning hissiy sezgirligi, kognitiv faolligi, madaniy tajribasi va pedagogik tayyorgarligi bilan chambarchas bog'liq murakkab estetik faoliyatdir.

Tadqiqot natijalari tasviriy san'at asarlarini idrok etish jarayoni talabaning estetik sezgirligi, kognitiv faoliyati va madaniy tayyorgarligi bilan bevosita bog'liq ekanini ko'rsatdi. San'atni idrok etish nafaqat ko'rish jarayoni, balki hissiy rezonans, fikriy tahlil va estetik baholashni o'z ichiga oladigan murakkab psixologik faoliyatdir. Bu jarayon san'at asaridagi badiiy obrazlar, mazmuniy qatlamlar va kompozitsion tuzilmalarning shaxsga ta'sir mexanizmini yanada chuqurroq anglashga imkon beradi.

Tahlil shuni ko'rsatdiki:

1. **Badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish** o'qituvchi va talaba o'rtasidagi maqsadga yo'naltirilgan pedagogik muloqotga tayanadi. Ushbu jarayon mazmun, maqsad va faoliyat birlikda ishlaganda samarali kechadi.

2. Estetik idrokning shakllanishi talabaning kasbiy yo'nalganligi, hissiy sezgirligi, madaniy ehtiyojlari va san'atni qabul qilish darajasiga bog'liq.

3. Badiiy didning namoyon bo'lishi — badiiy idrok, estetik mulohaza, ijodiy qobiliyat, san'atga qiziqish va axloqiy-estetik qarashlarning uyg'un tizimidan iborat ko'p qirrali holatdir.

4. Rivojlanish mezonlari sifatida talabaning estetik ehtiyoji, obrazli tafakkuri, badiiy tahlil ko'nikmalari va san'at asariga nisbatan ongli munosabati e'tirof etiladi.

5. Oliy ta'limda badiiy asarni o'zlashtirish jarayoni talabaning nafaqat hissiy, balki mantiqiy idrokini ham faollashtiradi. O'qituvchining mazmuni to'g'ri yo'naltiruvchi “vositachilik” roli aynan shu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi.

6. Hayotiy tajribadan uzilgan badiiy mazmun chuqur estetik javobni uyg'otmaydi; demak, badiiy idrok shaxsning individual tajribasi, hissiy tayyorgarligi va madaniy kompetensiyasi bilan bog'liq holda boyiydi.

7. Hissiy rezonans — empatiya qobiliyati bo'lajak o'qituvchining estetik tayyorgarligi darajasini ko'rsatuvchi omil bo'lib, u san'at bilan muntazam muloqot davomida shakllanadi. Bunday muloqot badiiy tajribani chuqurlashtirib, shaxsning ma'naviy va intellektual o'sishiga xizmat qiladi.

Umuman olganda, tadqiqot talabalarning san'at asarlarini idrok etishida yuzaga keladigan estetik va psixologik mexanizmlarni ochib berdi. Olingan ilmiy xulosalar san'at ta'limi jarayonini takomillashtirish, metodik yondashuvlarni boyitish va bo'lajak o'qituvchilarning estetik kompetensiyasini rivojlantirish uchun muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 01.07.2025 yildagi PQ-212-son Tasviriy va amaliy san'at sohasini yanada rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi . <https://lex.uz/uz/pdfs/-7611797>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 15.11.2024 yildagi PQ-391-son "Umumiy o'rta ta'lim maktablarida musiqa madaniyati fani o'qitilishini tubdan takomillashtirish hamda ushbu fan o'qituvchilarining kasbiy faoliyatini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli **"2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"**gi Farmoni.
4. Гордон, Л.А. Психология и педагогика интереса [Текст]. - Киев: Радянська шк., 1940 - 123с.
5. Грегори, Ноэль. Рисуем цветы маслом [Текст] / Ноэль Грегори. – М. Изд-во «Кристина – новый век», 2002. – 48 с.
6. Селиванов, В.И. Социальная активность и нравственно-волевое развитие студентов / В.И. Селиванов // Вопросы психологии личности. - Рязань, 2011. - С.37-45.
7. Здравомыслов, А.Г. Потребности. Интересы. Ценности [Текст] / А.Г. Здравомыслов. - М.: Политиздат, 1986. - 228 с.;
8. Юнг, К. Г. Собрание сочинений: в 19 т. Т. 15. Феномен духа в искусстве и науке [Текст] / К. Г. Юнг. – М.: Ренессанс, 2012. – 230 с.
9. Temirov Murodjon Anvarovich. IJODIY ASARLARNI O'RGANISH ORQALI TALABALARNING BADIY DID VA ESTETIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH MODEL. Zenodo, июнь 2025 г., <https://doi.org/10.5281/zenodo.15776330>.Anvarovich, Temirov Murodjon. "BOLA SHAXSINING RIVOJLANISHIDA TASVIRIY SAN'ATNING O'RNI." *Science and innovation* 3.Special Issue 31 (2024): 391-394.
10. Urinbayev, Isroiljon. "PEDAGOGIK JARAYONLARDA INNOVATSION METODLARNING O'RNI VA AHAMIYATI." *Universal xalqaro ilmiy jurnal* 1.5 (2024): 446-449.
11. Temirov, M. (2024). THE ROLE OF FINE ART IN HUMAN DEVELOPMENT. *Science and innovation*, 3(C5), 42-45.